

Ledelse og faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden: Protokoll for en scoping review

Forfattertilknytninger

Johanne Oltedal Thorp
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
johanove@stud.ntnu.no

Ine-Victoria Magee
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Sammendrag

Formål

Å kartlegge hvordan lederstiler/ledelse er undersøkt i forbindelse med sykefravær og faktorer knyttet til sykefravær blant medarbeidere i offentlige sykehjem i Norden.

Introduksjon

Helse- og omsorgssektoren har vedvarende høyt sykefravær, samtidig som økende tjenestebehov i eldreomsorgen øker presset på kommunale tjenester. Sykefraværet i sektoren er relatert til blant annet emosjonelle krav, fysisk belastning, tidspress og lederstøtte, og mellomledere fremheves som sentrale i forebyggende arbeid.

Inklusjonskriterier

Scoping reviewen vil, i tråd med PCC-rammeverket, inkludere empiriske studier publisert i perioden 2010–2025 som omhandler frontlinjearbeidere og ledere med personalansvar i offentlig finansierte og driftede sykehjem i Norden (Participants/Context). Studier som undersøker hvordan ledelse er konseptualisert, operasjonalisert eller analysert i relasjon til sykefravær eller faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeiderne (Concept) vil bli inkludert. Studier uten eksplisitt ledelsesfokus, studier som ikke tematiserer sykefravær eller sykefraværsrelaterte faktorer, samt studier fra andre deler av helse- og omsorgstjenesten eller fra private sykehjem, vil bli ekskludert.

Metode

Scoping reviewen vil følge Arksey & O'Malley (2005) sitt rammeverk, videreutviklet av Levac et al. (2010) og JBI Manual for Evidence Synthesis (Peters et al., 2020). Protokollen er strukturert etter protokollmalen utviklet av JBI, samt Lely et al. (2023), og endelig rapportering vil følge PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Databaser: MEDLINE (via PubMed), CINAHL, Scopus, Web of Science, Psychology and Behavioral Sciences Collection (fra

EBSCO), Epistemonikos og Scandinavian University Press (SCUP, tidligere Idunn). Google Scholar (første 50 treff sortert etter relevans) og utvalgte nordiske institusjonelle og nasjonale nettsider. Avgrensning: 2010–2025, engelsk/skandinaviske språk. To uavhengige vurderere vil screene titler/sammendrag og fulltekster. Dataekstraksjon gjennomføres av to uavhengige vurderere i et strukturert skjema. Syntese vil være deskriptiv (tabeller/figurer) samt tematisk og narrativ; hvor faktorer knyttet til sykefravær kategoriseres etter jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) (Demerouti et al., 2001) og lederstiler klassifiseres etter Yukls taksonomi for lederatferd (2019).

Valg av scoping review som studiedesign er i samsvar med nyere metodologisk veiledning, som fremhever scoping reviews som særlig egnet for å kartlegge omfang, karakteristika og begrepsmessige tilnærminger i et forskningsfelt, samt identifisere kunnskapshull, uten å vurdere effekt eller årsakssammenhenger (Pollock et al., 2024).

Nøkkelord

absenteeism; leadership; Nordic countries; nursing homes; sickness absence
fravær; ledelse; nordiske land; sykefravær; sykehjem

Introduksjon

Bakgrunn og rasjonale

Ledelse har betydning for kvalitet i tjenestene, arbeidsmiljø og implementering av endringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Sykehjem er komplekse organisasjoner preget av økende og langvarige behov for oppfølging av pleietrengende og krav til effektiv drift, samtidig som de skal ivareta pasientsikkerhet og personsentrert omsorg. Arbeidssituasjonen kjennetegnes av fysisk og emosjonell belastning, turnusarbeid, tidspress, bemanningsutfordringer og høyt sykefravær – noe som preger helse- og omsorgssektoren generelt.

Sykefraværet i sektoren har vært høyt over tid, samtidig som den demografiske utviklingen vil kreve mer arbeidskraft i eldreomsorgen. I Norge forventes antallet personer over 80 år å dobles innen 2050 (SSB, 2024), noe som vil øke presset på kommunale tjenester. Helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet blant alle næringer: 8,3 % i 2024, klart over gjennomsnittet for alle næringer samlet (5,8 %) (Virke, 2025). Fraværet medfører betydelige kostnader; for kommunesektoren alene om lag 30 milliarder kroner årlig (KS, 2024).

En scoping review av nordisk forskning viste at kvinnedominerte yrker i helse- og omsorgssektoren kjennetegnes av høye emosjonelle, fysiske og sosiale krav kombinert med lav grad av kontroll og fleksibilitet, noe som øker risikoen for sykefravær (Gjellestad et al., 2023). Organisatoriske forhold som lederstøtte, bemanning og turnusordninger fremstår som sentrale, og funnene er gjennomgående like på tvers av nordiske land. Reviewen identifiserte samtidig et kunnskapshull: få studier undersøker hvordan spesifikke lederstiler påvirker kvinners arbeidsevne og nærvær. Dette støttes av kvalitative funn fra Gjellestad et al. (2024), som viser at tidspress, emosjonelle krav og manglende tilrettelegging bidrar til helseplager og fravær blant sykepleiere i kommunehelsetjenesten, mens lederstøtte og fleksibilitet fremheves som avgjørende for å fremme nærvær.

Ledelsestypologier er systematiske klassifiseringer av lederstiler som brukes for å beskrive, analysere og sammenligne hvordan ledere utøver innflytelse, tar beslutninger og samhandler med medarbeidere. Med ledelse menes prosessen hvor en person påvirker og tilrettelegger for andres arbeid for å nå felles mål i en organisasjon (Yukl, 2019). Mellomledere defineres som ledere mellom toppledelse og operativ kjerne, med ansvar for drift, personalledelse og implementering av strategiske mål (Mintzberg, 1979, sitert i Djupvik et al., 2024, s. 28). Medarbeidere forstås her som frontlinjearbeidere med direkte pasientkontakt i offentlige sykehjem. Sykehjem defineres som kommunale institusjoner som tilbyr heldøgns pleie, omsorg og medisinsk oppfølging til personer med omfattende og langvarige behov, og offentlige sykehjem som kommunalt finansierte og driftede institusjoner med heldøgnsbemanning, inkludert helsehus, omsorgssentre og bo- og rehabiliteringssentre. Sosial bærekraft handler om langsiktig arbeidsevne hos ansatte og deres mulighet til å forbli i arbeid over tid uten at arbeidsbelastningen fører til varig helsesvikt, redusert funksjon eller frafall fra arbeidslivet (Ilmarinen, 2009).

Denne scoping reviewen vil kartlegge hvordan ledelse er undersøkt i forbindelse med faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden, herunder hvordan ledelsestypologier og sykefraværsfaktorer er konseptualisert og operasjonalisert i sykehjemskontekst, hvilke teoretiske rammeverk som benyttes, og hvilke

jobbkrav og jobbressurser som inngår. Dersom litteratursøket identifiserer svært få empiriske studier fra en nordisk kontekst, vil det vurderes å utvide inklusjonskriteriene til å omfatte OECD-land eller europeiske land. Studien avgrenses til offentlig finansierte og driftede sykehjem i Norden for å sikre en institusjonelt og organisatorisk sammenlignbar kontekst med strukturelle likhetstrekk i rammevilkår, velferdsmodeller og arbeidslivsreguleringer, og til frontlinjearbeidere med direkte pasientkontakt og ledere med personalansvar for å tydeliggjøre den organisatoriske relasjonen mellom ledelse og sykefravær.

Valg av scoping review er begrunnet i at forskningsfeltet fremstår som begrepsmessig variert. Preliminære søk spenner fra kvalitative casestudier og masteroppgaver til kvantitative tverrsnittstudier, multilevel-analyser og kohortstudier med registerdata. Ledelse operasjonaliseres ulikt (for eksempel transformasjonsledelse, lederatferd, ledelseskvalitet, ledes kunnskap og oppfølging), og sykefravær måles både som registerbasert, selvrapportert og smerterelatert fravær. I tråd med metodologisk veiledning (Arksey & O'Malley, 2005; Pollock et al., 2024) er en scoping review særlig egnet når formålet er å kartlegge hvordan et fenomen er undersøkt, hvilke begreper og målemetoder som benyttes, på tvers av ulike studiedesign og inkludert både fagfellevurdert og grå litteratur. Metoden kan imidlertid ikke fastslå effektstørrelse eller etablere kausale sammenhenger, og innebærer ingen systematisk kvalitetsvurdering av studiene; formålet er kartlegging og begrepsmessig strukturering av feltet, i samsvar med PCC-rammeverket anbefalt for scoping reviews (Peters et al., 2020).

Preliminære søk identifiserte flere scoping reviews og litteraturgjennomganger innen institusjonell langtidsomsorg, men ingen som eksplisitt kartlegger hvordan ledelsestypologier er undersøkt i relasjon til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden. Ledelse er en sentral organisatorisk faktor i arbeidsmiljøforskning, og en systematisk gjennomgang innen sykepleie og helsetjenester viser at relasjonsorienterte og transformasjonsbaserte lederstiler er assosiert med høyere jobbtilfredshet, bedre arbeidsmiljø og lavere turnover (Cummings et al., 2018). Eksisterende oversikter i langtidsomsorg har likevel i stor grad fokusert på bemanningsstrukturer, turnover, arbeidslivskvalitet og emosjonell belastning: Miller et al. (2023) kartla turnover blant pleieassistenter i amerikanske sykehjem, Boamah et al. (2023) analyserte emosjonelle belastninger blant helsepersonell under covid-19, og Miller et al. (2026) undersøkte bemanningsstrukturer og arbeidslivskvalitet i langtidsomsorg. I samtlige inngår ledelse kun indirekte, og sykefravær er ikke et primært utfall.

Den foreliggende scoping reviewen skiller seg fra disse ved å avgrense konteksten til offentlig finansierte og driftede sykehjem i Norden og ha et eksplisitt fokus på ledelsestypologier og lederatferd, der faktorer knyttet til sykefravær systematiseres innenfor jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) og ledelse klassifiseres i tråd med Yukls taksonomi der dette lar seg gjøre. Verdien ligger i å gi en strukturert oversikt over et fragmentert forskningsfelt med varierende begrepsbruk og metodikk, og dermed identifisere mønstre, metodiske hovedretninger og kunnskapshull som kan legge grunnlag for videre empirisk forskning på et felt som berører økonomi, organisatoriske forhold og sosial bærekraft.

Studiens formål

Formålet med denne scoping reviewen er å kartlegge og sammenstille eksisterende litteratur om ledelsestypologier og sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden.

Hovedspørsmål:

Hvilken forskning har blitt gjort på ledelsestypologier og faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden?

Forskningsspørsmål

FS1: Hvordan er ledelse undersøkt i litteraturen i forbindelse med frontlinjearbeidernes sykefravær i offentlige sykehjem i Norden, og hvordan relaterer disse lederstilene seg til Yukls taksonomi for lederatferd?

Formålet med dette forskningsspørsmålet er å identifisere hvordan ledelse undersøkes i forskning på frontlinjearbeidernes sykefravær i offentlige sykehjem i Norden. Spørsmålet innebærer en kartlegging av hvilke yrkesgrupper med direkte pasientkontakt (f.eks. helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og sykepleiere) som inngår i studiene, samt hvilke ledelsestypologier, lederstiler og former for lederatferd (f.eks. transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, relasjons-, oppgave- og endringsorientert ledelse) som undersøkes. Dette kan bidra til å avdekke dominerende ledelsesperspektiver i denne konteksten, og eventuelle forskningsmessige gap som kan være relevante for videre studier.

FS2: Hvilke faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem beskrives i litteraturen, og hvordan kan disse forstås og klassifiseres innenfor JD-R-modellen?

Formålet med dette forskningsspørsmålet er å kartlegge hvilke faktorer knyttet til sykefravær som beskrives i studiene (f.eks. organisatoriske forhold, ledelse, arbeidsmiljøfaktorer eller arbeidsbelastning). Videre gir dette grunnlag for å systematisere og klassifisere faktorene innenfor jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) (Demerouti et al., 2001), samtidig som kategoriseringen er åpen for andre relevante rammeverk og faktorgrupper som fremkommer av datamaterialet. Med dette rammeverket vil ulike forhold som kan fungere som krav eller ressurser i arbeidssituasjonen belyses. Forskningsspørsmålet omfatter også hvordan disse kravene og ressursene beskrives i sammenheng med sykefravær, hvilke mål og målemetoder som benyttes (f.eks. registerdata, selvrapportering og administrative data), og hvordan sykefravær operasjonaliseres (f.eks. egenmeldt og legemeldt fravær, korttids- og langtidsfravær og mulige årsaker). Videre kartlegges konteksten studiene er gjennomført i, inkludert hvilke nordiske land og typer offentlige sykehjem eller tilsvarende institusjoner.

FS3: Hvilke forskningsdesign og metodiske tilnærminger er benyttet i litteraturen som undersøker lederstiler og medarbeidernes sykefravær i offentlige sykehjem i Norden?

Formålet med dette forskningsspørsmålet er å få oversikt over hvilke forskningsdesign og metodiske tilnærminger som benyttes i studier av sammenhengen mellom ledelse og sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden. Kartleggingen søker å identifisere hvilke typer data og analyseformer som dominerer feltet, samt metodiske mønstre i litteraturen. Dette inkluderer styrker som god datatilgang, bruk av etablerte

målemetoder og metodisk konsistens; det vil si i hvilken grad studiene benytter like begreper, teoretiske rammeverk, metodiske tilnærminger og målemetoder, og rapporterer sammenfallende funn. Forskningsspørsmålet søker også å avdekke begrensninger i eksisterende forskning, som manglende longitudinelle data, begrenset kontekstualisering og metodisk ensidighet; det vil si begrenset variasjon i forskningsdesign, datakilder og analytiske tilnærminger. Samlet gir dette grunnlag for å identifisere metodiske mønstre, mulige skjevheter og manglende tilnærminger, samt behov for videre forskning.

Til sammen adresserer forskningsspørsmålene scoping review-metodens kjerneformål: å kartlegge eksisterende forskning, beskrive metodiske tilnærminger og identifisere kunnskapshull. Basert på funnene fra de tre forskningsspørsmålene vil studien avdekke hvilke ledelsesperspektiver og arbeidsmiljøfaktorer som har blitt studert i relasjon til jobbkrav og ressurser, og som kan ha sammenheng med sykefravær blant frontlinjearbeidere. En slik kartlegging er sentral for scoping review-tilnærmingen og danner grunnlag for å peke på retninger for videre forskning som kan styrke forståelsen av sammenhenger mellom lederstil og sykefravær i denne konteksten.

Metode

Denne scoping reviewen vil gjennomføres i tråd med Arksey og O'Malley (2005) sitt femtrinns rammeverk, videreutviklet av Levac et al. (2010) og beskrevet i JBI Manual for Evidence Synthesis (Peters et al., 2020).

Protokollen er utviklet i tråd med JBI sine retningslinjer for scoping review-protokoller og den strukturerte protokollmalen av Lely et al. (2023), for å sikre systematikk, åpenhet og etterprøvnbarhet i søkestrategi, studieutvelgelse og dataekstraksjon. Rapporteringen av den ferdige scoping reviewen vil følge Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (Tricco et al., 2018).

Protokollregistrering

Protokollen for denne scoping reviewen vil bli gjort offentlig tilgjengelig gjennom publisering i Zenodo (<https://zenodo.org/>), som er en åpen forskningsarkivtjeneste. Dette bidrar til transparens og etterprøvnbarhet i forskningsprosessen ved at protokollen gjøres offentlig tilgjengelig før gjennomføring av reviewen, og ved at Zenodo tildeler en permanent DOI som sikrer åpen tilgang og versjonssporing.

Inklusjons- og eksklusjonskriterier

Inklusjons- og eksklusjonskriteriene er organisert i tråd med Peters et al. (2020) sitt *Population–Concept–Context* (PCC)-rammeverk.

Inklusjonskriterier

Studier vil inkluderes dersom de oppfyller samtlige av følgende kriterier:

Population

1. Belyser forholdet mellom ledelse/lederstiler blant ledere med personalansvar på sykehjem, og faktorer knyttet til sykefravær blant deres frontlinjearbeidere.

Rasjonale: Sykefravær forstås bredt i tråd med eksisterende arbeids- og helseforskning, der både faktiske fraværdata og etablerte faktorer for sykefravær er relevante (for eksempel arbeidsbelastning, jobbkrav, jobbressurser, arbeidsmiljø og psykososiale forhold). I "sykefravær" inkluderes både egenmeldt fravær, hvor den ansatte selv har meldt fravær (SSB, u.å. a), og legemeldt fravær, hvor den ansatte har fått sykmelding fra lege (SSB, u.å. b). Studier inkluderes uavhengig av oppgitt fraværslengde.

Concept

2. Undersøker ledelsestypologi hos ledere med personalansvar. Det inkluderer ledaratferd – som er konkrete, observerbare handlinger en leder utfører i bestemte situasjoner (f.eks. oppgave-, relasjons- eller endringsorientert ledelse) og eksplisitt definert og teoretisk forankrede lederstiler – det mer stabile mønsteret som oppstår når bestemte lederatferder brukes konsekvent over tid (f.eks. transformasjons-, transaksjons- eller situasjonsbestemt ledelse).

Rasjonale: Formålet med scoping reviewen er å gi en bred kartlegging av hvordan ledelse er konseptualisert og undersøkt i litteraturen om sykefravær i offentlige sykehjem. Et bredt ledelsesbegrep muliggjør inkludering av ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, samtidig som kravet om eksplisitt ledelsesfokus sikrer analytisk presisjon og sammenlignbarhet på tvers av studier.

3. Alle empiriske studier som belyser forskningsspørsmålene, inkludert kvantitative, kvalitative og mixed methods-studier (for eksempel eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle studier, observasjonsstudier som kohort-, case-control- og tverrsnittsstudier).

Rasjonale: Scoping reviews søker bred kartlegging av eksisterende kunnskap, og inkluderer derfor ulike typer empiriske studier og metodiske tilnærminger.

Context

4. Omhandler offentlig finansierte og driftede sykehjem, eksplisitt institusjoner som tilbyr heldøgns pleie, omsorg og medisinsk oppfølging til primært eldre personer med langvarige og omfattende behov for helsehjelp i Norden.

Rasjonale: Offentlige sykehjem opererer innenfor særegne institusjonelle og styringsmessige rammer som kan påvirke både ledelsespraksis og sykefravær. Den nordiske konteksten gir et metodisk sammenlignbart grunnlag grunnet relativt like velferdsmodeller, arbeidsmarkedsreguleringer og helsetjenestesystemer.

5. Er publisert i perioden 2010–2025.

Rasjonale: Tidsavgrensningen er valgt for å fange opp nyere forskning innen helseledelse, samt utviklingen etter sentrale strukturreformer i helsetjenesten (for eksempel samhandlingsreformen i Norge (Hagen, 2024)).

Eksklusjonskriterier

Studier vil ekskluderes dersom de:

Population / Context

1. Ikke fokuserer på frontlinjearbeidere eller ledere med personalansvar i offentlige sykehjem; som er fra spesialisthelsetjenesten eller andre deler av primærhelsetjenesten uten eldreomsorg.

Rasjonale: Dette sikrer at inkluderte studier undersøker ledelse og sykefravær innenfor den spesifikke organisatoriske og institusjonelle konteksten som er relevant for scoping reviewens formål.

Concept

2. Er uten eksplisitt ledelsesfokus.

Rasjonale: Studier uten tydelig fokus på ledelse gir begrenset grunnlag for å analysere hvordan ledelsesformer eller lederatferd relaterer seg til sykefravær.

3. Ikke tematiserer sykefravær eller faktorer som påvirker sykefravær blant frontlinjearbeidere.

Rasjonale: Dette sikrer at de inkluderte studiene er direkte relevante for forskningsspørsmålet om sammenhenger mellom ledelse og sykefravær.

Avgrensninger og begrensninger

Denne scoping reviewen er kontekstuell avgrenset til offentlig finansierte og driftede sykehjem i Norden i perioden 2010–2025. Studien avgrenses til offentlige sykehjem i nordisk kontekst (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island), fordi disse sykehjemmene utgjør en sentral del av velferdsstatenes håndtering av den aldrende befolkningen, hvor behovet for heldøgns omsorg til de mest pleietrengende allerede er høyt og forventes å øke ytterligere (SSB, 2024). Denne avgrensningen innebærer at studier fra private sykehjem, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og kontekster utenfor Norden ikke inkluderes.

Avgrensningen innebærer at analysen forankres i institusjonelle og styringsmessige rammer som er karakteristiske for nordiske velferdsstater. Selv om disse landene deler strukturelle likhetstrekk, eksisterer det nasjonale variasjoner i organisering, ledelsesstruktur, registreringspraksis for sykefravær og arbeidsrettslige reguleringer som kan påvirke både begrepsbruk og empiriske funn. Resultatene må derfor forstås som kontekstsensitive og kan ikke uten videre generaliseres til private sykehjem, kommersielle omsorgsmodeller eller helsesystemer utenfor Norden.

Videre innebærer tidsavgrensningen at tidligere teoretiske utviklingslinjer og eldre empiriske studier ikke inngår i kartleggingen. Dette kan begrense muligheten til å analysere historiske endringer i ledelsesforståelser og sykefraværstendenser over lengre tid. Som scoping review gjennomføres det heller ingen systematisk metodisk kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Formålet er å kartlegge forskningsfeltets omfang og metodiske tilnærminger til ledelsestypologi og sykefravær, ikke å evaluere effekt eller etablere kausale sammenhenger.

Informasjonskilder og søkestrategi

Utvikling og kvalitetssikring av søkestrategi

Søkestrategien vil bli utviklet i samarbeid med en universitetsbibliotekar med erfaring med systematiske litteratursøk og scoping reviews. Bibliotekaren vil bidra til identifisering av relevante databaser, utvikling og tilpasning av søkestrenger, samt kvalitetssikring av søkene i tråd med beste praksis for kunnskapsoppsummeringer. Søkestrategi, nøkkelord/keywords og relevante emneord (for eksempel MeSH-termer) vil tilpasses hver database og informasjonskilde.

Databaser og informasjonskilder

Litteratursøket vil gjennomføres i følgende bibliografiske databaser:

- MEDLINE (via PubMed)
- CINAHL
- Scopus
- Web of Science
- Psychology and Behavioral Sciences Collection (fra EBSCO)
- Epistemonikos
- Scandinavian University Press (SCUP, tidligere Idunn)

Disse databasene er valgt for å dekke forskning innen helse, sykepleie, arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelse og arbeidslivsforskning.

I tillegg vil grå litteratur søkes i:

- Google Scholar (første 50 treff sortert etter relevans)
- Utvalgte institusjonelle og nasjonale nettsider som helsemyndigheter og relevante forsknings- og arbeidslivsaktører i Norden, vil bli søkt i systematisk og/eller ved bruk av Google site-søkefunksjon. For eksempel:
 - Helsedirektoratet (Norge)
 - Socialstyrelsen (Sverige)
 - Sundhedsstyrelsen (Danmark)
 - THL – Finnish Institute for Health and Welfare (Finland)
 - Folkehelseinstituttet
 - Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 - SINTEF
 - Fafo
 - NAV
 - DiVA Portal (avhandlinger)
 - Arbetsmiljöverket (Sverige)
 - Forte (Sverige)
 - Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Sverige)
 - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) (Danmark)

Informasjonskilder

Denne scoping reviewen vil inkludere empiriske studier som belyser forskningsspørsmålet, herunder kvantitative, kvalitative og mixed methods-studier. Aktuelle studiedesign kan

omfatte eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle studier, observasjonsstudier og kvalitative studier, forutsatt at de undersøker ledelse i relasjon til sykefravær eller faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlig finansierte og driftede sykehjem i Norden. Systematiske oversikter samt tekst- og meningsartikler vil ikke inkluderes som kunnskapskilder, men referanselistene deres kan gjennomgås for å identifisere relevante primærstudier.

Søkestruktur og søketermer

Søkestrategien vil struktureres i henhold til PCC-rammeverket (*Population, Concept, Context*) anbefalt for scoping reviews (Peters et al., 2020). Et sett av synonymer og relaterte termer vil utvikles for hvert PCC-element og kombineres ved hjelp av boolske operatører.

Eksempel på søkestreng

En fullstendig søkestreng vil bli utviklet og tilpasset hver database. Følgende søkestreng vil eksempelvis benyttes i Scopus:

```
(leader* OR leading OR management OR manager* OR director* OR supervis* OR "leadership behavio*" OR "leadership style*") AND (absenteeism OR absence* OR presenteeism OR attendance* OR "sick leave" OR "sickness absence" OR "work absence") AND (staff* OR employee* OR worker* OR personnel OR nurse* OR "frontline worker*" OR "frontline staff" OR "care worker*" OR "healthcare worker*") AND ("nursing home*" OR "care home*" OR "long term care" OR "residential care" OR "residential facilit*" OR "institutional care" OR "elder* care" OR "aged care facilit*" OR "municipal care" OR "aged care home*")
```

Den fullstendige søkestrategien, inkludert eventuelle emneord, trunkeringer og databasespesifikke tilpasninger, vil bli rapportert i et vedlegg i den endelige publikasjonen.

Tidspunkt for søk

Alle databaser og informasjonskilder vil bli søkt systematisk i perioden mars–april 2026, og eventuelle oppdateringssøk vil bli dokumentert eksplisitt i den endelige scoping reviewen.

Tilleggssøk

For å identifisere ytterligere relevante studier vil det eventuelt gjennomføres bakover- og foroversiteringssøk (snowballing) av inkluderte artikler ved bruk av verktøyet Citationchaser. Dette innebærer både gjennomgang av referanselistene til inkluderte studier (bakoversitering) og identifisering av studier som har sitert de inkluderte artiklene (foroversitering).

Referanser identifisert gjennom snowballing vil bli importert til EndNote, gjennomgå duplikatkontroll og vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene på lik linje med øvrige studier. Kilden til identifikasjon (f.eks. snowballing) vil dokumenteres for hver referanse for å muliggjøre transparent rapportering i PRISMA flytskjema.

Studieutvalgelse/screening

Håndtering av referanser og duplikater

Alle aktuelle referanser identifisert gjennom søk vil bli importert til EndNote (2025.3). Duplikater vil først identifiseres ved hjelp av EndNotes automatiske dedupliseringsfunksjon ("Find Duplicates"), basert på felter som tittel, forfatter og årstall. Deretter vil en manuell gjennomgang gjennomføres for å sikre at eventuelle gjenværende duplikater identifiseres og fjernes før videre screening.

Deretter eksporterer hver vurderer sine referanser i kompatibelt format (RIS eller EndNote XML), som lastes opp i Rayyan hvor alle referanser samles i et felles prosjekt. I Rayyan gjennomføres screening av titler, sammendrag og fulltekst av to uavhengige vurderere i en blindet prosess. Eventuelle gjenværende duplikater identifiseres og fjernes.

Plan for utvalgelse av studier

Alle identifiserte referanser vil gjennomgå en totrinns utvalgelsesprosess bestående av tittel- og sammendragscreening, etterfulgt av fulltekstgjennomgang. Begge trinnene gjennomføres av to uavhengige vurderere for å sikre konsistent anvendelse av forhåndsdefinerte kriterier og redusere seleksjonsbias.

Utvalgelse av studier vil gjennomføres i samsvar med de forhåndsdefinerte inklusjons- og eksklusjonskriteriene beskrevet ovenfor. Prosessen vil følge PRISMA-ScR-retningslinjene (Tricco et al., 2018), og et PRISMA-ScR flytskjema vil benyttes for å dokumentere antall identifiserte, ekskluderte og inkluderte studier i hver fase.

Pilottesting og sikring av felles forståelse i review-teamet

For å sikre konsistent anvendelse av inklusjons- og eksklusjonskriteriene vil det gjennomføres en pilotfase i screeningprosessen. Begge vurdererne vil først uavhengig av hverandre screene de samme 30 referansene (titler og sammendrag). Underveis noteres eventuelle tilfeller av usikkerhet og begrunnelser for dette.

Etter første runde møtes vurdererne for å diskutere uklarheter og avklare tolkning av kriteriene. Ved behov presiseres eller justeres kriteriene. Deretter gjennomføres en ny runde hvor ytterligere 50 referanser screenes, etterfulgt av ny diskusjon. Denne prosessen kan gjentas til det er oppnådd en felles forståelse av hvordan kriteriene skal anvendes.

Screening av titler og sammendrag

Etter pilottesting vil alle titler og sammendrag screenes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriterier. Screeningen vil gjennomføres i Rayyan med aktivert blinding, slik at vurdererne ikke kan se hverandres beslutninger under denne fasen. Ved uenighet mellom vurdererne i tittel- og sammendragsfasen vil referansen inkluderes for fulltekstvurdering. Dersom informasjonen i tittel eller sammendrag er utilstrekkelig til å avgjøre relevans, vil

studien også tas videre til fulltekstscreening. Artikler som mangler sammendrag, vil automatisk inkluderes videre til fulltekstscreening for vurdering opp mot inklusjons- og eksklusjonskriterier.

Fulltekstscreening

Fulltekstsvurdering av potensielt relevante studier vil bli gjennomført av de samme to vurdererne, uavhengig av hverandre, basert på de forhåndsdefinerte inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Også i denne fasen vil det gjennomføres en pilottest for å sikre konsistent anvendelse av kriteriene.

Uenighet mellom vurdererne i fulltekstfasen vil bli løst gjennom diskusjon og konsensus. Dersom konsensus ikke oppnås, vil en tredje vurderer konsulteres. Årsaker til eksklusjon på fulltekstnivå vil bli dokumentert systematisk.

Ved uklar eller mangelfull informasjon i fulltekst vil studien bli diskutert i reviewteamet, og forfatter(e) kan kontaktes for avklaring dersom dette anses hensiktsmessig. Forfatter(e) vil eventuelt kontaktes maks to ganger, og vil bli gitt en svarfrist på ti dager.

Programvare

EndNote 2025.3 vil bli brukt av begge vurdererne for referansehåndtering og duplikatkontroll. Et digitalt screeningsverktøy (for eksempel Rayyan) vil bli brukt til screening av titler, sammendrag og fulltekster for å sikre uavhengig vurdering samt strukturert og transparent dokumentasjon av seleksjonsprosessen.

Dataekstraksjon

Utvikling av dataekstraksjonsskjema

Det vil bli utviklet et strukturert dataekstraksjonsskjema i tråd med anbefalingene i JBI Manual for Evidence Synthesis (Peters et al., 2020). Skjemaet vil bli utformet med utgangspunkt i forskningsspørsmålene og PCC-rammeverket, og kan justeres underveis dersom nye relevante variabler identifiseres. Et utkast til dataekstraksjonsskjema ligger vedlagt.

Ekstrahering av data

Følgende informasjon vil bli ekstrahert fra hver inkluderte studie:

- Forfatter(e) og publikasjonsår
- Land og type nordisk kontekst
- Studiedesign og metodisk tilnærming (kvantitativ, kvalitativ, mixed methods)
- Datakilde(r) (eksempelvis spørreskjema eller intervjuer)
- Utvalg og kontekst (type sykehjem, offentlig sektor, antall deltakere, rolle)
- (Ledelse, lederatferd og) lederstil(er) og teoretisk rammeverk
- Operasjonalisering av lederstil (for eksempel måleinstrument eller analytisk tilnærming)

- Utvalgsbeskrivelse (yrkesgrupper med direkte pasientkontakt), antall deltakere og beskrivelse av lederrolle (ledere med personalansvar)
- Sykefravær eller faktorer relatert til sykefravær (definisjon, mål, indikatorer)
- Hovedfunn relatert til sammenhengen mellom lederstil og sykefravær
- Eventuelle implikasjoner for praksis eller videre forskning slik de rapporteres av forfatterne

Prosess for dataekstraksjon

Før full dataekstraksjon igangsettes, vil dataekstraksjonsskjemaet pilottestes av to uavhengige vurderere på samme to inkluderte studier for å sikre felles forståelse, konsistens og praktisk anvendbarhet. Eventuelle justeringer av skjema eller ekstraksjonsregler vil bli gjort før videre dataekstraksjon. Ved behov for større endringer i dataekstraksjonsskjemaet, vil ytterligere to studier ekstraheres for data og sammenlignes av vurdererne før full dataekstraksjon av resterende studier.

De inkluderte studiene vil bli fordelt mellom to vurderere for dataekstraksjon. Hver vurderer ekstraherer data fra sine tildelte studier, og ekstraksjonen kontrolleres deretter av den andre vurdereren. Denne fremgangsmåten sikrer kvalitetssikring av dataene uten fullstendig uavhengig duplisert dataekstraksjon.

Eventuelle uenigheter mellom vurdererne vil bli løst gjennom diskusjon og konsensus. Dersom konsensus ikke oppnås, vil en tredje vurderer konsulteres. Ved uklar eller mangelfull rapportering i de inkluderte studiene vil tilgjengelig informasjon oppgis slik den fremkommer, og eventuelle usikkerheter vil bli eksplisitt notert. Forfatter(e) kan kontaktes for supplerende informasjon dersom dette vurderes som relevant.

Flere publikasjoner fra samme studie vil bli behandlet som én samlet studie i dataekstraksjonen, dette vil bli ført manuelt dersom det ikke lar seg gjøre i Rayyan. Ved inklusjon av oversiktsartikler vil data bli ekstrahert på studienivå, slik at hver enkelt primærstudie behandles som en separat enhet, og ikke som én samlet studie.

Dataekstraksjon vil bli utført i et strukturert digitalt verktøy (for eksempel Microsoft Excel eller tilsvarende), som muliggjør systematisk kartlegging, versjonskontroll og sporbarhet i beslutninger.

Dataekstraksjonsregler, inkludert håndtering av flere publikasjoner fra samme studie og standardisert koding av manglende eller uklar informasjon (f.eks. «ikke rapportert» eller «uklart»), er beskrevet i vedlagte dataekstraksjonsskjema.

Analyse, syntese og presentasjon av resultater

Dataanalyse

Dataanalyse vil gjennomføres i tråd med JBI-veiledningen for scoping reviews og vil være direkte rettet mot studiens formål og forskningsspørsmål. Datahåndtering og syntese vil bli gjennomført i Microsoft Excel eller tilsvarende programvare. Utvelgelsesprosessen vil bli dokumentert og presentert ved hjelp av et PRISMA-ScR-flytskjema (Tricco et al., 2018).

Flytskjemaet vil vise antall referanser identifisert fra hver kilde, antall referanser etter deduplisering, antall screenede referanser, antall fulltekstvurderte studier, antall ekskluderte studier med eksklusjonsårsak og antall inkluderte studier.

Syntese og presentasjon av resultater

Ekstraherte data vil sammenstilles i tråd med femte trinn i Arksey og O'Malley (2005) sitt rammeverk, videreutviklet av Levac et al. (2010), og inkluderer både en deskriptiv numerisk oppsummering og en tematisk kartlegging av funnene. Den tematiske analysen baseres på prinsipper fra innholdsanalyse, som innebærer en systematisk gjennomgang av studienes innhold der relevante faktorer kartlegges, kodes og grupperes i kategorier (Pollock et al., 2024). Analysen kombinerer en deduktiv tilnærming, hvor faktorene klassifiseres i tråd med etablerte rammeverk, og en induktiv tilnærming, hvor nye kategorier utvikles dersom funn ikke lar seg plassere innenfor eksisterende begreper. Tabeller og figurer vil benyttes til å dokumentere og presentere studienes publikasjonsår, land, studiedesign, populasjon og kontekst, samt hvordan ledelse er undersøkt i sammenheng med sykefravær.

For å strukturere den tematiske kartleggingen vil faktorer knyttet til sykefravær tentativt kategoriseres ved hjelp av jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) (Demerouti et al., 2001), ved at identifiserte arbeidsmiljøfaktorer plasseres som enten jobbkrav eller jobbressurser. Jobbkrav forstås som forhold som kan bidra til økt belastning og risiko for sykefravær, mens jobbressurser forstås som forhold som kan støtte arbeidsevne og ha en forebyggende effekt. Klassifiseringen baseres på hvordan faktorene er beskrevet og operasjonalisert i studiene som inkluderes. Samtidig vil analysen være åpen for at enkelte faktorer eller begrepsmessige tilnærminger kan falle utenfor JD-R-modellens kjernebegreper, og slike funn vil da beskrives og presenteres som supplerende kategorier.

Ledelse vil tentativt klassifiseres i tråd med Yukl (2019) sin taksonomi for lederatferd. Disse rammeverkene vil benyttes som analytiske verktøy for å systematisere hvordan lederstiler og arbeidsrelaterte faktorer er konseptualisert og undersøkt i litteraturen. Analysen vil samtidig være åpen for at ledelsestypologier eller begrepsmessige tilnærminger ikke lar seg kategorisere etter Yukls taksonomi, og slike funn vil da presenteres og beskrives som supplerende kategorier.

En narrativ sammenfatning vil følge tabellene og figurene, og beskrive sentrale mønstre, likheter og metodiske tilnærminger i forskningsfeltet. Den narrative fremstillingen vil fremheve dominerende lederstiler, sentrale jobbkrav og jobbressurser som undersøkes i forbindelse med sykefravær blant frontlinjearbeidere og vil belyse hvordan den kartlagte litteraturen relaterer seg til studiens formål og forskningsspørsmål.

Analysen vil være deskriptiv og kartleggende, og vil ikke inkludere vurdering av effekt eller metodisk kvalitet, i tråd med prinsippene for scoping reviews (Munn et al., 2018).

Etikk og formidling

Etiske vurderinger

Scoping reviewen vil utelukkende benytte allerede publisert materiale, og omfattes derfor ikke av Helseforskningsloven. Studien krever ikke godkjenning fra Regional komité for

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Etiske hensyn vil ivaretas gjennom nøyaktig kildebruk, transparens i alle metodologiske valg, og systematisk dokumentasjon av søk, seleksjon og dataekstraksjon, i tråd med forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2021).

Resultatene fra scoping reviewen vil primært formidles gjennom masteroppgaven til J.O.T. og I.-V.M. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Funnene vil i tillegg vurderes formidlet gjennom vitenskapelig publisering og/eller på relevante konferanser, slik at kunnskapsgrunnlaget gjøres tilgjengelig for forskere, ledere og beslutningstakere i kommunal eldreomsorg.

Støtte/finansiering

Scoping reviewen er en uavhengig masteroppgave, og det vil ikke mottas noen finansiering for prosjektet.

Interessekonflikter

Det foreligger ingen interessekonflikter blant forfatterne i dette prosjektet. Eventuelle interessekonflikter vil bli rapportert i den endelige publikasjonen.

Konklusjon

Denne scoping reviewen har som hovedmål å kartlegge hvordan ledelsestypologier er undersøkt i forbindelse med sykefravær og faktorer knyttet til sykefravær blant frontlinjearbeidere i offentlige sykehjem i Norden. Et sekundært mål er å beskrive hvilke forskningsdesign, datakilder og operasjonaliseringer av lederstil og sykefravær som benyttes i denne litteraturen.

Scoping reviewen tar sikte på å fylle et identifisert kunnskapshull knyttet til manglende systematisering av forskning som eksplisitt undersøker ledelse i sykehjemskontekst, samt hvordan slike lederstiler kobles til konkrete arbeidsrelaterte faktorer og sykefravær i offentlige sykehjem i Norden.

Ved å samle, strukturere og konseptualisere eksisterende forskning vil denne scoping reviewen gi et tydeligere kunnskapsgrunnlag for videre forskning på ledelse og sykefravær i kommunal eldreomsorg, og bidra til å presisere hvilke lederstiler, mekanismer og metodiske tilnærminger som bør prioriteres i fremtidige empiriske studier.

Takk og bidrag

Forfatterne ønsker å takke vår veileder, professor Simon Lewin ved NTNU, for faglig veiledning i arbeidet med protokollen. Vi ønsker også å takke universitetsbibliotekar Monica Cecilia Marchant ved NTNU for bistand med utvikling og kvalitetssikring av søkestrategien.

Denne scoping reviewen gjennomføres som en del av mastergradsarbeidet til J.O.T. og I.-V.M.

Referanseliste

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>

Boamah, S. A., Weldrick, R., Havei, F., Irshad, A., & Hutchinson, A. (2023). *Experiences of healthcare workers in long-term care during COVID-19: A scoping review*. *Journal of Applied Gerontology*, 42(4), 722–734. <https://doi.org/10.1177/07334648221146252>

Cummings, G. G., Tate, K., Lee, S., Wong, C. A., Paananen, T., Micaroni, S. P. M., & Chatterjee, G. E. (2018). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 85, 19–60. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.04.016>

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands–resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499>

Djupvik, A. R., Aarseth, T., & Kirchhoff, R. (2024). Profesjonsbyråkrati, styringsparadigmer og lederroller i endring. I R. Kirchhoff, E. Vik, & A. Ødegård (Red.), *Helseledelse: Om utfordringer og lederroller i endring*. (s. 25–47). Fagbokforlaget.

Gjellestad, M., Haraldstad, K., Enehaug, H., & Helmersen, M. (2023). Women's health and working life: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1080. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021080>

Gjellestad, K., Heggen, K., & Grødal, K. (2024). How does women's health matter? A qualitative study on women's health issues in relation to work participation. *Health Care for Women International*, 45(10), 1155–1180. <https://doi.org/10.1080/07399332.2024.2341002>

Hagen, T. P. (2024, 11. april). *Samhandlingsreformen*. I *Store norske leksikon*. Hentet 12. desember 2025 fra <https://snl.no/samhandlingsreformen>

Ilmarinen, J. (2009). *Work ability - A comprehensive concept for occupational health research and prevention*. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 35(1), 1–5. <https://doi.org/10.5271/sjweh.1304>

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS). (2024, 4. desember). *Kostnadsberegning av sykefravær*.

<https://prep.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/kostnadsberegning-av-sykefravar>

Lely, J., Morris, H. C., Sasson, N., Camarillo, N. D., Livinski, A. A., Butera, G., & Wickstrom, J. (2023). How to Write a Scoping Review Protocol: Guidance and Template. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YM65X>

Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>

Miller, M., Almomani, Y., Hopwood, P., Haghghi, P., Davis, A., Littler, E., Daly, T. J., Foebel, A. D., & MacEachen, E. (2026). *The impact of staffing structures in long-term care homes on the quality of work-life and work outcomes of care-workers: A narrative scoping review*. *International Journal of Nursing Studies*, 174, 105304. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2025.105304>

Miller, V. J., Maziarz, L., Wagner, J., Bell, J., & Burek, M. (2023). Nursing assistant turnover in nursing homes: A scoping review of the literature. *Geriatric Nursing*, 52, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2023.03.027>

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 143. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>

NESH (2021). *Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora*. <https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/>

Peters, M. D. J., Godfrey, C., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. (2020). Chapter 11: Scoping reviews (2020 version). I *JBI manual for evidence synthesis*. Joanna Briggs Institute. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>

Pollock, D., Evans, C., Menghao Jia, R., Alexander, L., Pieper, D., Brandão de Moraes, É., Peters, M. D. J., Tricco, A. C., Khalil, H., Godfrey, C. M., Saran, A., Campbell, F., & Munn, Z. (2024). "How-To:" Scoping Review? *Journal of Clinical Epidemiology*, 176, 111572. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111572>

Statistisk sentralbyrå. (u.å. a). *Egenmeldt sykefravær*. Hentet 02. mars 2026 fra <https://www.ssb.no/a/metadatas/conceptvariable/vardok/2241/nb>

Statistisk sentralbyrå. (u.å. b). *Legemeldt sykefravær*. Hentet 02. mars 2026 fra <https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2242/nb>

Statistisk sentralbyrå. (2024, 20. juni). *Nasjonale befolkningsframskrivinger 2024*. SSB. Hentet 12. desember 2025 fra <https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/artikler/nasjonale-befolkningsframskrivinger-2024>

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., & Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Virke. (2025). *Sykefraværstatistikk*. <https://www.virke.no/analyse/sykefravarsstatistikk>

Yukl, G. (2019). Å lede organisasjonsendringer. I Ø. L. Martinsen (Red.), *Perspektiver på ledelse*. (s. 267–308). Gyldendal.

Vedlegg

Vedlegg 1: Søkestrategi

Et systematisk litteratursøk ble gjennomført i databasen MEDLINE (via Ovid) for å identifisere studier som undersøker sammenhengen mellom ledelse og sykefravær blant ansatte i sykehjem.

Søkestrategien kombinerte kontrollerte emneord (MeSH-termer) og fritekstord knyttet til tre hovedkonsepter: ledelse, sykefravær og sykehjem/langtidsomsorg. Booleske operatører (AND, OR) ble brukt for å kombinere søketermer innenfor og mellom konseptene. Trunkering (*) ble benyttet for å fange opp ulike endelser av relevante begreper. Søket ble avgrenset til publikasjoner fra 2010 til 2025, ingen språkbegrensning eller geografisk avgrensning.

Søkestrategi

("Leadership"[Mesh] OR "Health Facility Administration"[Mesh] OR "Nursing, Supervisory"[Mesh] OR leader*[tiab] OR leadership[tiab] OR manager*[tiab] OR management[tiab] OR supervis*[tiab] OR "leadership style*[tiab] OR "leadership behavior*[tiab] OR "managerial leadership"[tiab] OR "supervisory support"[tiab] OR "leadership support"[tiab] OR "organizational leadership"[tiab] OR "management style"[tiab])

AND

("Sick Leave"[Mesh] OR "Absenteeism"[Mesh] OR "sickness absence"[tiab] OR "sick leave"[tiab] OR absenteeism[tiab] OR "work absence"[tiab])

AND

("Nursing Homes"[Mesh] OR "Long-Term Care"[Mesh] OR "nursing home*[tiab] OR "care home*[tiab] OR "long term care"[tiab] OR "long-term care"[tiab] OR "residential care"[tiab] OR "aged care"[tiab] OR "elderly care"[tiab] OR eldercare[tiab] OR "geriatric care"[tiab])

Søket ble gjennomført i mars 2026, og resulterte i 62 treff etter avgrensningen.

Vedlegg 2: Dataekstraksjonsskjema

DATAEKSTRAKSJONSSKJEMA — Scoping Review: Ledelse og sykefravær i sykehjem (Norden)	
Rapporter forfatternes egne beskrivelser Koding av manglende informasjon: IR = Ikke rapportert U = Uklart	
Felt	Svar / Veiledning
1. STUDIEINFORMASJON	
Studie-ID	Unik ID (f.eks. Forfatter_År) — brukes til å gruppere publikasjoner fra samme studie
Forfatter(e)	Ved flere publikasjoner fra samme studie: list hovedpublikasjon først, deretter øvrige
År	
Tittel	
Tidsskrift / Kilde	
Volum / Utgave / Sider	
Kildetype	Fagfellevurdert artikkel / Grålitteratur (rapport/avhandling)
Nordisk land	Norge / Sverige / Danmark / Finland / Island / Flere land / IR
Studiens formål	Kort beskrivelse — slik forfatterne selv formulerer formålet
Studiedesign	Slik forfatterne selv beskriver designet (f.eks. tverrsnitt, longitudinell, kohort, kvalitativ, mixed methods, registerstudie)
Datainnsamlingsperiode	Ikke nødvendigvis lik publikasjonsår (IR hvis ikke rapportert)
Er publikasjonen del av samme studie som andre inkluderte artikler?	Ja → legg inn studie-ID / Nei
Data hentet fra	Én publikasjon / Flere publikasjoner
2. KONTEKST	
Type langtidsomsorg	F.eks. sykehjem, helsehus, bo- og rehabiliteringssenter, omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Populasjon betjent av institusjonen	F.eks. eldre med demens, eldre med sammensatte behov, beboere med langvarige pleiebehov / IR
Sektor	Offentlig / Privat / Begge / IR
Størrelse på institusjon	Antall beboere / plasser (IR hvis ikke rapportert)
Størrelse på ansattgruppe	Antall ansatte (IR hvis ikke rapportert)
3. DELTAKERE	
Ledere	
Type ledere studert	F.eks. avdelingsleder, enhetsleder, mellomleder, toppledelse, alle nivåer — bruk forfatternes egne beskrivelser / IR

Antall ledere (N) inkludert i studien	<i>Antall ledere som deltok i studien (ikke antall i hele organisasjonen) / IR</i>
Utdanning / bakgrunn ledere	<i>F.eks. utdanningsnivå, fagbakgrunn, ledererfaring, erfaring fra type sektor / IR</i>
Kjønn ledere	<i>% kvinner / menn / IR</i>
Alder ledere	<i>Gjennomsnitt / spenn / IR</i>
Ansatte / frontlinjearbeidere	
Type ansatte studert	<i>F.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter, alle ansatte med direkte pasientkontakt — bruk forfatterens egne beskrivelser</i>
Antall ansatte (N) som deltok i studien	<i>Antall ansatte som deltok i studien (ikke antall i hele institusjonen) / IR</i>
Kjønn ansatte	<i>% kvinner / menn / IR</i>
Alder ansatte	<i>Gjennomsnitt / spenn / IR</i>
4. LEDELSE — KONSEPTUALISERING OG MÅLING	
Hvordan er ledelse definert i studien?	<i>Kort — slik forfatterne definerer det (IR hvis ikke rapportert)</i>
Type ledelse studert	<i>Slik forfatterne selv beskriver den (f.eks. transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, støttende ledelse, lederatferd, ledelsespraksis, ledelses kvalitet) / IR</i>
Vår vurdering: Kan ledelsestypen klassifiseres ihht. Yukls taksonomi?	<i>Kategoriser ledelsestypen som: Oppgaveorientert / Relasjonsorientert / Endringsorientert / Kombinasjon / Ikke klassifiserbar etter Yukls taksonomi</i>
Teoretisk rammeverk	<i>Hvilket teoretisk rammeverk er brukt av forfatterne / IR</i>
Måleinstrument / operasjonisering av ledelse	<i>Hvordan ledelse er målt/operasjonisert, hvis rapportert. Kan være flere / IR</i>
5. SYKEFRAVÆR — DEFINISJON OG MÅLING	
Hvordan er sykefravær/nærvær definert?	<i>Kort — slik forfatterne definerer det (IR hvis ikke rapportert)</i>
Type fravær	<i>Egenmeldt / Legemeldt / Begge / Ikke spesifisert / IR</i>
Fraværslengde	<i>Korttidsfravær / Langtidsfravær / Begge / Ikke spesifisert / IR</i>
Hvordan er sykefravær/nærvær målt?	<i>F.eks. registerdata, selvrapport, antall dager, prosent, sykefraværsrate / IR</i>
Hvilket sykefraværsutfall ble undersøkt?	<i>Kort beskrivelse av det konkrete utfallsmålet studien så på (f.eks. total sykefraværsrate, korttidsfravær, langtidsfravær, turnover-relatert fravær). Skriv U hvis det er for uklart til å beskrive / IR</i>
6. JOBBKRAV OG JOBBRESSURSER (JD-R)	
Jobbkraav adressert	<i>F.eks. arbeidsbelastning, emosjonelle krav, rollekonflikter, tidspress, fysisk belastning / IR</i>
Jobbressurser adressert	<i>F.eks. autonomi, sosial støtte, tilbakemelding, lederstøtte, fleksibilitet / IR</i>

Vår vurdering: Kan faktorer klassifiseres i JD-R?	<i>Vår vurdering: lar faktorene seg plassere i JD-R-rammeverket? / IR</i>
--	---

7. METODISK TILNÆRMING — KVANTITATIV / KVALITATIV / MIXED METHODS

Fyll ut relevante deler basert på studiedesign. For mixed methods: fyll ut både kvantitativ og kvalitativ del. Bruk forfatterens egne beskrivelser.

Kvantitativ komponent

Kvantitativ metode	<i>Slik forfatterne beskriver den (f.eks. tverrsnitt, longitudinell, kohort, registerstudie, eksperimentell) / Ikke aktuelt</i>
Datainnsamling (kvantitativ)	<i>F.eks. spørreskjema, registerdata, administrative data / Ikke aktuelt</i>
Analytisk tilnærming	<i>F.eks. regresjonsanalyse, multilevel-analyse, korrelasjonsanalyse, deskriptiv statistikk / Ikke aktuelt / IR</i>

Kvalitativ komponent

Kvalitativ metode / tilnærming	<i>Slik forfatterne beskriver den (f.eks. tematisk analyse, grounded theory, fenomenologi, innholdsanalyse, IPA) / Ikke aktuelt</i>
Datainnsamling (kvalitativ)	<i>F.eks. individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer, observasjon, dokumentanalyse / Ikke aktuelt</i>
Hovedtemaer / kategorier identifisert	<i>Kort oppsummering av sentrale temaer relatert til ledelse og sykefravær / Ikke aktuelt / IR</i>
Hvordan beskrives leders rolle i funnene?	<i>F.eks. støttende atferd, kommunikasjon, tilstedeværelse, relasjon til fravær / Ikke aktuelt / IR</i>
Er refleksivitet / troverdighet ivaretatt?	<i>Ja (beskriv kort) / Nei / Ikke aktuelt / IR</i>
Overførbarhet	<i>Hvordan forfatterne omtaler overførbarhet, hvis rapportert / Ikke aktuelt / IR</i>

Mixed methods — kun ved kombinert design

Dominerende komponent	<i>Slik forfatterne beskriver det: Kvalitativ-dominant / Kvantitativ-dominant / Likeverdig / Ikke aktuelt / IR</i>
Integrasjonsstrategi	<i>Slik forfatterne beskriver hvordan komponentene integreres: Sekvensielt / Parallelt / Integrert / Ikke aktuelt / IR</i>
Formål med integrasjonen	<i>Slik forfatterne beskriver hensikten med å kombinere metodene / Ikke aktuelt / IR</i>

8. FUNN OG IMPLIKASJONER

Hovedfunn — sammenheng mellom ledelse og sykefravær	<i>Kort, deskriptiv oppsummering slik forfatterne rapporterer den (sjekk opp mot protokoll)</i>
Implikasjoner for praksis	<i>Kort — slik forfatterne rapporterer (IR hvis ikke rapportert)</i>
Implikasjoner for videre forskning	<i>Kort — slik forfatterne rapporterer (IR hvis ikke rapportert)</i>